

A AUDITORIA DE PRONTUÁRIOS NA MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 26/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8380931

Janderson de Sousa Lima¹

Beatriz Paiva Aragão²

Jorge Luiz Muniz Silva³

Veruska Gonçalves Ferreira⁴

Flora Lia Leal da Costa⁵

Glenda Lara Marques Fernandes⁶

Maria Aparecida Fernandes Cardoso⁷

Rafael Aires Muniz⁸

Maria Santana do Nascimento⁹

João Breno Cavalcante Costa¹⁰

RESUMO

Desde os primórdios a enfermagem assume várias funções e uma de suas atribuições nas instituições de saúde é a realização de registros. A auditoria na saúde pressupõe como objetivo a avaliação criteriosa e revisão detalhada do serviço prestado ao cliente e registros clínicos, e atualmente essa tarefa encontra-se difundida nas instituições com o intuito de minimizar gastos. A auditoria de enfermagem pode ser compreendida como a análise das atividades realizadas pela equipe, através do prontuário em geral, mas, principalmente, das anotações. A pesquisa tem como objetivo descrever os benefícios da auditoria de prontuários para melhoria e manutenção da qualidade da assistência em unidade de terapia intensiva encontradas na literatura on-line. Trata-se de um estudo exploratório descritivo onde optou-se por uma revisão integrativa. A busca dos artigos se deu nos bancos de dados on-line, a busca remeteu oito artigos para compor o escopo. Os registros foram descritos como principal subsídio de avaliação utilizado pelos enfermeiros auditores, pois a partir deles é possível avaliar deficiências nas práticas assistências, promover melhoria nos protocolos assistências, evidenciando deficiências a serem sanadas

pelos serviços de educação continuada e, por fim, promovem um controle de gastos mais eficiente e contribuem para a agilidade no faturamento dos prontuários.

PALAVRAS CHAVE: Auditoria, qualidade da assistência, terapia intensiva, enfermagem.

INTRODUÇÃO

Desde os primórdios a enfermagem assume várias funções e uma de suas atribuições nas instituições de saúde é a realização de registros, sendo que a qualidade das informações das ações assistenciais está intimamente ligada à qualidade da assistência prestada ao paciente e à produtividade do trabalho (ANDREOTTI, 2017).

Nos dias de hoje, para permanecer no mercado que está extremamente competitivo, as instituições devem conhecer, aprender e associarem-se a custos mais baixos, custos com excelência e qualidade para os seus clientes. Conseqüentemente, as instituições que cuidam da saúde da população têm sido obrigadas a melhorarem e a se organizarem como empresas, produzindo uma visão ampla de negócio para, assim, poderem sobreviver às mudanças que surgem no mercado. Esta tendência mundial exige profissionais habilidades nas análises de custos para a melhor oferecer auxílio de saúde (BRASILINO *et al.*, 2016).

O estudo de Rios e Banaszkeski (2021) mostra que através da busca pelo aprimoramento dos serviços e da preocupação com a qualidade da assistência prestada ao paciente, reconheceu-se na auditoria uma ferramenta capaz de proporcionar indicadores de qualidade. Nesta perspectiva, a auditoria de enfermagem da instituição estaria evoluindo do mero papel fiscalizador dos registros e apresentação da conta hospitalar para se debruçar sobre a qualidade da assistência, na tentativa de unir as cobranças hospitalares e a qualidade dos cuidados prestados.

A auditoria na saúde pressupõe como objetivo a avaliação criteriosa e revisão detalhada do serviço prestado ao cliente e registros clínicos, e atualmente essa tarefa encontra-se difundida nas instituições privadas e públicas com o objetivo de minimizar desperdício de materiais, medicamentos, utilização errônea de equipamentos e recursos humanos (CASTRO; RODRIGUES, 2019).

A auditoria de enfermagem pode ser compreendida como a análise das atividades realizadas pela equipe, através do prontuário em geral, mas, principalmente, das anotações. Essas anotações de enfermagem, realizadas pela equipe no prontuário do paciente, devem conter todos os aspectos do tratamento, bem como as alterações referidas pelo paciente e/ou familiar, caracterizando, portanto, as ações realizadas com esse paciente (BARRETO; LIMA; XAVIER, 2016).

As perguntas referentes ao processo da equipe multiprofissional na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), relacionadas com as anotações e os registros, têm definitivamente ampliado o interesse na auditoria, sendo esta, uma especialização que pode e deve ser utilizada por outras profissões e que tem por finalidade avaliar a eficiência e a eficácia de serviços e o controle do patrimônio (ANDREOTTI, 2017).

Os registros são elementos essenciais na abordagem do cuidado humano, constituindo-se uma forma de dividir conhecimento entre profissionais de saúde, possibilitando a comunicação permanente, garantindo, desse modo, a segurança e a continuidade dos cuidados oferecidos ao paciente. Os registros fazem parte das obrigações legais da enfermagem e/ou equipe multiprofissional. Na área da enfermagem (COFEN, 2016).

Quando não há registros, as atividades não são validadas, supondo que não foram realizadas. A ausência de registros e/ou as anotações incompletas são indicadores de má qualidade da prestação de serviço da equipe, implicando em ações éticas, desvalorização do trabalho prestado e perdas econômicas e de qualidade para a instituição (CASTRO; RODRIGUES, 2019).

O prontuário é um instrumento com várias funções e nele estão contidas as informações escritas que refletem o atendimento e tratamento prestado durante a internação, sendo que a evolução, as reações e preocupações do paciente devem ser escritas utilizando-se termos que expliquem os fatos de maneira clara. Nesse sentido, a auditoria se torna uma forma de analisar profundamente e imparcialmente o conteúdo do prontuário, a fim de controlar a qualidade do trabalho da equipe de enfermagem e melhorar a qualidade do serviço prestado (CESTARE *et al.*, 2015; SANTANA; ARAÚJO, 2016).

Os dados fornecidos pela auditoria para a equipe multiprofissional da UTI podem facilitar a avaliação dos pareceres positivos e negativos da assistência empregada pela equipe ao cliente. Assim, a auditoria deve ser analisada como um processo de aprendizagem contínuo onde não se busca o causador da falha e responsável pelos erros, porém, argumenta-se sobre o resultado adverso. Essa diferença brusca de postura tende a estimular a entrosamento da equipe na percepção e compreensão de possíveis soluções (SILVA *et al.*, 2019).

Entretanto, estudos mostram que muitos problemas são encontrados nos registros de enfermagem, tais como: ilegibilidade, erros de ortografia, utilização de terminologia incorreta, ausência de carimbo ou nome ilegível do profissional, não checagem das prescrições de enfermagem, entre outros. E quando existem inconformidades nos registros há o retorno de contas hospitalares de planos de saúde para serem conferidas novamente e corrigidas, principalmente pelo enfermeiro designado para essa função, ou seja, enfermeiro auditor (ANDREOTTI, 2017; RUBIN *et al.*, 2023).

A justificativa da escolha deste tema se deu a partir da minha vivência profissional uma unidade de terapia intensiva que apresenta bons indicadores de qualidade e um sistema de auditoria atuante. A partir dessas informações surgiu a seguinte indagação: Qual a relação da auditoria de prontuários e o nível de qualidade em uma unidade de terapia intensiva?

As inadequações nos registros de enfermagem podem ocasionar implicações tanto éticas quanto legais, assim como gerar discrepâncias entre o valor pago pela operadora de saúde e o valor real dispensado na assistência de enfermagem, e com base nisto os serviços de auditoria de enfermagem estão cada vez mais presentes nas instituições de saúde e o que torna o trabalho burocrático cada vez menos indissociável das práticas assistências.

A seguinte pesquisa tem como objetivo descrever os benefícios da auditoria de prontuários para melhoria e manutenção da qualidade da assistência em unidade de terapia intensiva encontradas na literatura on-line.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de revisão integrativa (RI), um método que permite sintetizar o conhecimento por meio da incorporação de produções e evidências científicas. Esse tipo de revisão proporciona a compreensão e o agrupamento de estudos usando-se uma análise criteriosa e abrangente sobre o tema investigado (MENDES, SILVEIRA E GALVÃO, 2008, 2019).

2.2 Procedimentos metodológicos

Segundo dois trabalhos de Mendes, Silveira e Galvão (2008, 2019) para a realização deste estudo, foram utilizadas as etapas previstas da revisão integrativa:

- 1) Identificação do tema e elaboração da pergunta norteadora;
- 2) Busca na literatura utilizando os critérios de inclusão e exclusão;

- 3) Extração, sumarização e organização das informações extraídas dos estudos selecionados, incluindo título e referências, ano/país, delineamento metodológico, desfechos e nível de qualidade do estudo;
- 4) Análise crítica e detalhada dos estudos incluídos na revisão, garantindo a elegibilidade por temática e adequação à proposta e objeto de estudo da revisão;
- 5) Interpretação dos achados/resultados;
- 6) Discussão dos resultados e apresentação da revisão que permitiu sistematizar três categorias temáticas: Concepções e sentidos; Fragmentação do cuidado; e Práticas de formação.

As etapas da revisão estão descritas na imagem abaixo

Figura 01: etapas da revisão integrativa

Fonte: Mendes, Silveira e Galvão (2008)

2.3 Coleta de dados

O processo de busca e coleta dos dados foi conduzido pela pergunta norteadora: “Qual a importância da auditoria de prontuários para a melhoria da qualidade da assistência em uma UTI? ”.

Considerando a temática de abrangência da pesquisa, a área de conhecimento (Ciências da Saúde) e a subárea (Enfermagem), foram selecionadas quatro bases de dados: Literatura Latinoamericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e ScientificElectronic Library Online (SciELO).

O levantamento bibliográfico, a coleta e análise dos dados foram realizados no período de maio a julho de 2023. Foi empregado o método de busca avançada com ajuste dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS). Optou-se pela formulação de estratégias combinadas para seleção das publicações indexadas nos periódicos, dispondo dos descritores controlados associados aos operadores booleanos.

A busca foi realizada com base na concepção de gestão dos processos, que aborda diferentes enfoques da prática administrativa de enfermagem, incluindo a auditoria de prontuários para melhoria das ações e melhor gerenciamento das unidades de terapia intensiva; isso torna a busca um processo complexo quando pensado em uma perspectiva mais abrangente. Desse modo, a abrangência dos descritores objetivou incorporar as evidências disponíveis acerca da temática “auditoria de prontuários em enfermagem intensiva”, uma vez que não existe um

descriptor exato. Assim, procurou-se incluir os descritores que possuíam relação com a temática do estudo, permitindo a construção de uma análise mais ampla da literatura.

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos originais, texto completo disponível com acesso pelo Portal de Periódicos CAPES, sem delimitação de idiomas, publicações dos últimos cinco anos (2018-2023). O recorte temporal justifica-se pela necessidade de obter estudos mais atuais. Os critérios de exclusão foram: estudos secundários, editoriais, dissertações teses, estudos duplicados e/ou repetidos e não correspondentes à questão norteadora do estudo. Análise dos dados

O processo de análise dos estudos encontrados transcorreu inicialmente pela seleção de títulos, resumos e análise temática. Esse processo foi realizado por quatro enfermeiros pesquisadores, sendo três doutores com experiência profissional.

Para descrição do processo de busca e seleção, utilizou-se o fluxograma adaptado Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA) para detalhar as informações pertinentes à busca: identificação, seleção/apreciação e artigos incluídos (GALVÃO, PASSANI E HARRAD, 2015).

O processo de busca e seleção dos artigos está representado na figura a seguir (Figura 2).

Figura 02: Fluxograma das etapas de seleção dos estudos. Sobral-Ce, 2023.

Fonte: Autor, 2023.

Destacando a realização da análise dos aspectos metodológicos e classificação da qualidade das evidências produzidas nos estudos incluídos na revisão, a avaliação foi conduzida pelo CASP checklist – Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2018), considerando (a) – baixo risco de viés com boa qualidade metodológica (contemplando 9 itens); e (b) – moderado risco de viés com qualidade metodológica satisfatória (contemplando entre 5 e 8 itens) (DESSOTE *et al.*, 2018).

2.4 Aspectos éticos

O estudo foi dispensado de apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por se tratar de uma revisão integrativa.

• RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é um ambiente de alta complexidade assistencial e requer equipe de enfermagem especializada. A rotina deste espaço está relacionada à manutenção da estabilidade das funções vitais em situações clínicas que exigem conhecimento especializado.

A auditoria de enfermagem tem como grande função evidenciar inconsistência nos serviços e consequentemente reestruturando as práticas. Sua implementação visa a diminuição de glosas, estabelecer protocolos, rotinas, educação em saúde e acompanhamento financeiro. (ANDREOTTI, 2017).

A análise dos dados obtidos evidenciou a importância dos registros de enfermagem como principal objeto de análise, sendo possível elencar três categorias temáticas, são elas: (1) registros de enfermagem e qualidade da assistência, (2) auditoria e educação continuada e (3) controle de gastos e faturamento.

3.1 Registros de enfermagem e a qualidade na assistência

Rodrigues e Parente (2019) descrevem que a anotação de enfermagem deve ser valorizada, haja visto que é um dos principais métodos de avaliação do cuidado prestado ao usuário, elas alimentam indicadores que mensuram os processos advindos do cuidado prestado, sendo esses registros totalmente correlacionados com a qualidade deste serviço prestado.

Devido à complexidade de cuidados, é necessário que a comunicação escrita, entre os profissionais de enfermagem e/ou equipe multiprofissional seja eficiente e fidedigna, descrevendo as alterações apresentadas pelos pacientes e os procedimentos realizados de forma segura. Dentre os cuidados necessários à segurança do paciente, encontra-se a comunicação escrita demonstrada por meio dos registros em prontuários (AQUINO *et al.*, 2019).

O registro correto garante, ao paciente, uma qualidade na assistência continuada e, ao profissional, um respaldo legal. A ação de registrar faz parte das boas práticas de saúde, melhorando a comunicação entre a equipe, e auxilia numa recuperação segura e mais rápida dos pacientes (BITENCOURT, *et al.* 2020).

Dessa forma, o estudo de Rodrigues e Parente (2019) nos mostra que as anotações de enfermagem são tão importantes quanto o ato de cuidar em si, já que é através dos registros que a terapêutica pode ser mais eficiente, promovendo a diminuição dos riscos e tornando o cuidado mais científico.

3.2 Auditoria e educação em saúde

Para Rios e Banaszkeski (2021) auditoria em saúde aborda uma grande área de atuação, entre essas atividades elaboradas pelo enfermeiro auditor destaca-se a avaliação das técnicas e protocolos utilizados na assistência, fornecendo dados para elaboração de ações educativas, contribuindo para formação complementar destes profissionais.

A prática dos enfermeiros auditores faz parte de um processo educativo e, embora, o conhecimento sobre essa atividade ainda possa ser considerado recente, ela tem condições de contribuir de maneira significativa para a profissão ao criar circunstâncias para o gerenciamento de uma assistência de enfermagem de qualidade. A função da auditoria deve ir além de questões puramente financeiras, averiguando justamente a qualidade da assistência prestada aos usuários (BITENCOURT *et al.*, 2020).

Deste modo, as equipes responsáveis pela educação continuada dos serviços de saúde devem atuar com base nas informações colhidas durante a auditoria realizadas por eles por terceiros e assim reformular conteúdos preexistentes e estabelecer novas metas de qualidade buscando a melhoria contínua do serviço (AQUINO *et al.*, 2019).

Desta maneira a auditoria pode ser vista como um processo educativo onde não se busca punir responsáveis por falhar, mas sim investigar os motivos do resultado adverso e com base em metodologias ativas buscar envolver e estimular toda equipe na detecção e busca de soluções (RODRIGUES, PARENTE, 2019).

3.3 Controle de gastos e faturamento

Segundo Loureiro *et al.* (2018) a análise dos registros promove uma vigilância sobre os serviços assistências, favorecendo uma melhoria contínua da qualidade do cuidado, entretanto, os registros realizados de maneira correta evitam as glosas e promovem agilidade no faturamento do prontuário, equilibrando as contas hospitalares e promovem uma melhor saúde financeira das unidades

Os registros de enfermagem realizados pela equipe são essenciais para o processo de auditoria, pois a partir desses registros é feita a análise de todo o processo tanto no que concerne a assistência, resguardo jurídico e financeiro, alinhando as práticas adotadas pelas instituições. Esses registros podem ser utilizados como método de cancelamento ou recusa parcial de orçamentos e pagamentos considerados indevidos (AQUINO *et al.*, 2019).

Por meio desta categoria, demonstraremos os artigos que relatam a utilização da auditoria concorrente para avaliação da assistência de enfermagem. A auditoria concorrente surge, nas publicações, como um meio de avaliação e possível melhoria da assistência para pacientes internados em Unidade de Tratamento Intensivo, bem como de modo a demonstrar sua efetividade na redução de custos para as operadoras de saúde (VAL; ALMEIDA; SILVA, 2018).

Salienta-se que a checagem correta é a comprovação de que o procedimento foi executado e também serve para o recebimento financeiro dos planos de saúde, pois a realização de registros claros e objetivos garante que o hospital receba do convênio o valor gasto. Os registros fornecem aos auditores a situação geral de uma unidade de terapia intensiva, a qualidade mostrada nestes processos não estão relacionados somente com assistência em si, mas com a qualidade no gerenciamento dos gastos, evidenciando e justificando o uso de insumos para evitar a glosa hospitalar e demora no faturamento (RUBIN *et al.*, 2023; RODRIGUES, PARENTE, 2019).

Rubin *et al.* (2023) falam que é de competência dos enfermeiros auditores posicionarem-se frente à grande exigência atual das instituições, que supervalorizam os profissionais por agregarem valores financeiros às contas hospitalares, em detrimento da avaliação da qualidade assistencial. É oportuno pensar que um cuidado de qualidade reduz o tempo de permanência hospitalar, satisfaz o paciente e, conseqüentemente, proporciona uma relação favorável “custo-benefício” ao hospital, sendo imprescindível que todos os esforços sejam concentrados nesta perspectiva.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa em questão buscou compreender a relação da auditoria de enfermagem como instrumento de garantia de qualidade na assistência em uma unidade de terapia intensiva,

O trabalho evidenciou a relação da auditoria de enfermagem com a qualidade da assistência prestada em uma unidade de terapia intensiva, onde destacou-se a necessidade da boa realização dos registros, pois a auditoria os tem como principal ferramenta de avaliação.

Os registros foram descritos como principal subsídio de avaliação utilizado pelos enfermeiros auditores, pois a partir deles é possível avaliar deficiências nas práticas assistências, promover melhoria nos protocolos assistências, evidenciando deficiências a serem sanadas pelos serviços de educação continuada e por fim promovem um controle de gastos mais eficiente e contribuem para a agilidade no faturamento dos prontuários.

A auditoria tem expandido seus horizontes e a cada dia tem-se comprovada a sua eficácia para uma boa gestão em serviços hospitalares principalmente os serviços de maior complexidade como uma UTI.

A análise das publicações que compuseram a amostra mostrou que o enfermeiro é um profissional apto a atuar como auditor na equipe, e este deve buscar sempre a devida qualificação profissional para exercer tal função e por meio desta prática sempre contribui para a melhoria contínua na qualidade dos serviços.

Destaca-se a necessidade da elaboração de novos estudos, pois foi evidente a escassez de artigos mais recentes, sendo possível assim atualizar as informações já existentes.

REFERÊNCIAS

AQUINO, M.J.N. et al. Anotações de enfermagem: Avaliação da qualidade em Unidade de terapia Intensiva. **Enferm. Foco**. 2019; 9 (1): 07-12.

ANDREOTTI, T. Auditoria concorrente de enfermagem em prestadores de assistência à saúde: uma revisão integrativa da literatura. **RAS**. 2017;17(68):71-78.

BARRETO, J.A.; LIMA, G.G.; XAVIER, CF. Inconsistências das anotações de enfermagem no processo de auditoria. **R EnfermCent O Min**. 2016;

BELÉM, J.M. et al. Theoretical, methodological and analytical aspects of ethnographic research in obstetric nursing: an integrative review. **RevEscEnferm USP**. 2020;54:e03547. <https://doi.org/10.1590/S1980-220X2018034203547>

BITENCOURT, J.V.O.V. et al. Auditoria: Uma tecnologia de gestão para qualificação do processo de enfermagem. **Rev baiana enferm**. 2020; 34:e36251

BRASILINO, C.E.M. et al. Segurança do paciente assistido em unidade de pronto atendimento: elaboração e implementação de um panfleto informativo. **Mostra Interdisciplinar do Curso de Enfermagem**. 2016.

CASTRO, A.F.; RODRIGUES, M.C.S. Auditoria de práticas de precauções-padrão e contato em Unidade de Terapia Intensiva. **Rev. esc. enferm. USP**, São Paulo, v. 53, e03508, dez. 2019.

CESTARE, V.R.F. et al. Anotações e registros de enfermagem: em busca da qualidade da assistência. **ReTEP**. 2015

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Guia de recomendações para o registro de enfermagem no prontuário do paciente e outros documentos de enfermagem**. [Internet]. 2016.

CRITICAL APPRAISAL SKILLS PROGRAMME. CASP [qualitative studies] checklist [Internet]. **Oxford: CASP**; 2018[cited 2020 Aug 12]. Available from: <https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/>

GALVÃO, T.F.; PANSANI, T.S.A.; HARRAD, D. Principais itens para relatar revisões sistemáticas e meta-análises: a recomendação PRISMA. **Epidemiol Serv Saude**. 2015;24(2):335-42. <https://doi.org/10.5123/S1679-49742015000200017>

LOUREIRO, L.H. et al. Como a auditoria de enfermagem pode influenciar na qualidade assistencial. **Revista Praxis**, Volta Redonda, v. 10, n. 19, p. 91-102, 2018. DOI: <https://doi.org/10.47385/praxis.v10.n19.698>

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método de pesquisa para incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto Contexto Enferm**. 2008;17(4):758-64. <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>

MENDES, K.D.S.; SILVEIRA, R.C.C.P.; GALVÃO, C.M. Use of the bibliographic reference manager in the selection of primary studies in integrative reviews. **Texto Contexto Enferm**. 2019;28:e20170204. <https://doi.org/10.1590/1980-265x-tce-2017-0204>

RODRIGUES, H.B.; PARENTE, F.L. Avaliação da qualidade dos registros de enfermagem em unidades de terapia intensiva: Revisão integrativa. **Revista Inova Saúde**, Criciúma, vol.9, n. 1, jul. 2019.

RIOS, A.D.R.T.; BANASZESKI, C.L. Auditoria dos registros de enfermagem e qualidade da assistência à saúde: uma revisão narrativa de literatura. **Caderno Saúde e Desenvolvimento**, Curitiba, v. 11, n. 19, p. 4-14, 2021

RUBIN, O. et al. Auditoria na qualidade de assistência de enfermagem. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. São Paulo, v.9.n.04. abr. 2023.

SANTANA, L.C.; ARAÚJO, T.C. Análise da qualidade dos registros de enfermagem em prontuários. **Rev ACRED**. 2016.

SILVA, V.A. et al. Auditoria da qualidade dos registros de enfermagem em prontuários em um hospital universitário. **Enferm. Foco** 2019; 10 (3): 28-33.

VAL, L.F.; ALMEIDA, P.S.C.; SILVA, G.P. Auditoria De Enfermagem: Fragilidades E Potencialidades Para Melhoria Da Qualidade Da Assistência Em Saúde. **Científic@MultidisciplinaryJournal**– V.5 N.3 – 15 – 25. 2018.

¹Enfermeiro – CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINTA – Sobral – CE

Currículo Lattes:<http://lattes.cnpq.br/0536592940973587>

E-mail:jandersonslima@hotmail.com

Orcid:<https://orcid.org/0009-0003-2669-213X>

²Enfermagem – Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral Ceará

Currículo Lattes:<http://lattes.cnpq.br/9833609034552276>

E-mail:beatrizpaiva1@hotmail.com

Orcid:<https://orcid.org/0009-0003-1104-6055>

³Enfermeiro UNINTA – Santa Quitéria -CE

Currículo Lattes:<https://lattes.cnpq.br/9489373965780168>

E-mail:jorgeluismuniz22@gmail.com

Orcid:<https://orcid.org/0009-0005-3575-7980>Wed, 13 Sep 2023, 19:30

⁴Enfermagem/ Uva – Sobral/ Ce

Currículo Lattes:<http://lattes.cnpq.br/4371709206076828>

E-mail:veruscagferreira@hotmail.com

Orcid:<https://orcid.org/0009-0006-5198-3272W>

⁵Bacharelado em Enfermagem- Universidade Federal do Piauí Sobral- CE

E-mail :floralialc@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7223-6456>

Lattes:<https://lattes.cnpq.br/8383387101010036>Thu, 21 Sep 2023, 21:22

⁶Bacharel em Enfermagem, Centro Universitário INTA – UNINTA – Ipu, Ceará

Currículo Lattes:<http://lattes.cnpq.br/4081642668658099>

E-mail:glendalaramarquesf@gmail.com

Orcid:<https://orcid.org/0000-0001-8650-9091>Thu, 21 Sep 2023, 21:20

⁷Enfermeira pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral, Ceará

Currículo Lattes:<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K8967586Y3>

E-mail:aparecidafernandes31@gmail.com

Orcid:<https://orcid.org/0000-0002-6268-8432>Thu, 21 Sep 2023, 21:27

⁸Bacharelado em Enfermagem – Universidade Estadual Vale do Acaraú – Sobral – CE

Currículo Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2468073295446321>

E-mail: rafaelairesmuniz@gmail.com

Orcid: 0000-0003-4150-3635 Thu, 21 Sep 2023, 21:19

⁹Enfermagem, Centro Universitário INTA-UNINTA – Forquilha-CE

Currículo Lattes: https://www.cnpq.br/cvlattesweb/PKGMENU.menu?fcod=B2B0591B1040FA9BCF841FB177025475#&state=c1a0ec28-e391-4f03-8048-1dc26ab34449&session_state=80eba0a2-c955-4cfd-8046-014e3e0283ff&code=f2ac0555-cdf2-4717-80d4-a06c9ea7b013.80eba0a2-c955-4cfd-8046-014e3e0283ff.7efc8c12-6a40-4bcd-925f-481c2cbe40ad

E-mail: msantanamsn@gmail.com

Orcid: Thu, 21 Sep 2023, 21:18

¹⁰Enfermagem – UNINTA – Sobral – Ceará

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5301720160820843>

E-mail: brenocavalcanteenfermagem@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4512-1944>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

periodicamente em

revistaft.com.br/expediente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

